

SADRIDDIN AYNIYNING NASRDAGI IJODI

Normuratova Nigora Rustam qizi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8318892>

Kalit soʻzlar: Sadridin Ayniy, nasr, ijod, “Esdaliklar” roman-memuari, tahlil, asar.

Sadridin Ayniy, oʻz ijodida turli janrlardan ustalik bilan foydalangan. Maʼlumki, badiiy asarlarda real va xayoliy personajlardan foydalaniladi. Xuddi shunday yondashuv geografik nomlardan foydalanishda ham sodir boʻladi. S. Ayniy geografik nomlarning ana shu ikki jihatda har tomonlama qoʻllanilishiga misol boʻla oladi. Agar u “Yoddoshtho (“Esdaliklar”) va “Isyoni Mukanna”(Muqanna qoʻzgʻoloni) badiiy-tarixiy ocherklarida va “Qahramoni xalqi tojik Temurmaliq”(“Tojik xalqi qahramoni Temurmaliq”) yozuvchi asosan realtarixiy geografik nomlar, keyin boshqa asarlarda tarixiy nomlar bilan bir qatorda adabiy geografik nomlarni ham qoʻllanadi.

Badiiy matnda yozuvchi yaratgan real va badiiy toponimlar bir xilda idrok qilinadi. Ana shunday uydirma geografik nomlardan biri “Doxunda” romani va “Odina” qissasida qoʻllangan “Darai Nihon” oronimidir. S.Ayniy bu daraning joylashuvi va goʻzal tabiatini shunday taʼriflaydiki, bunday daraning borligiga shubha yoʻq. Oʻzi yaratgan ismning haqiqiyliigi va butunlay tabiiy koʻrinishi uchun muallif ushbu denotatsiyaning ikkinchi metaforik shaklini yaratadi, yaʼni. Tangniho - "Tor dara" "Agar az Sari Juy baromada az daruni koʻhsor ba Qurgʻontepa pinhoni raftani shaved, rohi shumo az daruni Darai Nihon meaftad. Darai Nixon, ba nomi digar "Tangnihon" yake az darahoi koʻhisoni Histori Shodmon ast. In dara, chunon ki az nomash maʼlum ast, az nazarho pinhon buda, tanxo az du tarafash: tarafi Sari Juy va Bobotogʻi du tangno namoyon meshavad..."

Nasrdagi ijodkor uslubining qirralari asosan jamiyat hayotini tasvirlashda namoyon boʻladi. Nosir badiiy ijod yaratar ekan, unga oʻz estetik tafakkurini baxsh etadi. Agar ijodkor shaxs oʻz jamiyati muammolarini, vaziyatini koʻra olmasa, unday ijod namunasi adabiyotning talablariga javob bermaydi. Bu haqida Oʻrol Nosirov shunday deydi: “Haqiqiy yozuvchi-davrning ilgʻor kishisi, el-yurtning quvonchi va gʻamiga sherik, unga kamarbasta, zamonasi, qolaversa, insoniyat progressi, madaniy boyligi uchun kurashuvchi, ijtimoiy taraqqiyot, madaniy rivojiga taʼsir koʻrsatuvchi faol harakatdagi inson”.

Yaʼni ijodkor shaxs jamiyat hayotining faol aʼzosisidir. Jamiyat hayotini esa har bir ijodkor badiiy mahorat kuchi yordamida tasvirleydi. “Esdaliklar”da ham Sadridin Ayniy jamiyat hayotini tasvirlashda oʻz original uslubini yaratdi. Biz uning uslubini reallikda koʻramiz. Yuqorida taʼkidlaganimizdek, memuar janri faktlarga asoslangan boʻlib, unda ijodkor voqelikni roʻy-rost bayon qilishi shart. Adib ham ushbu qoidaga amal qilgan holda ijtimoiy muammolarni hech qanday bezaklarsiz oʻquvchiga bera oldi. Memuar –romanning koʻp oʻrnida biz bunga amin boʻlamiz. “Esdaliklar” toʻrt qismdan iborat boʻlib, voqealar obyektini amir hukumati, ijtimoiy hayot, Buxoro aholisining turli tabaqalari, adibning sarguzashtlari hisoblanadi. S.Ayniy Buxoro aholisining hunarlariga alohida-alohida toʻxtalib oʻtadi. Buni biz asarning barcha qismlarida uchramiz. Buxoroda kosiblar, duradgorlar, sartaroshlar, chilangarlar, kovushdoʻzlar, sudxoʻrlar, sarbozlar, aravakashlar, shoirlar, donishmandlar, savdogarlar, oʻgʻrilar, mullalar, paxtakashlar kabi tabaqa vakillari turish-turmushini maʼlum bir personaj yordamida ochib beradi. Masalan, adib chilangarlar toifasini tasvirlashda (“Esdaliklar”ning uchinchi qismida keltirilgan “Chilangar shayx va uning korxonasi”

hikoyasida) chilangar shayx obrazini keltiradi. Ushbu hikoyada endigina o'n olti yoshga kirgan Sharofjon ham bo'lib, u chilangarlikni o'rganib, shayx qo'lida ishchi bo'lib kiradi.

Adib har bir asarlarida o'limsiz hayotni mavjud emasligini va hayotsiz o'lim ham bo'lmasligini ifodalaydi. Ikkinchi bob to'laligicha S.Ayniyning nasrdagi uslubiga bag'ishlanadi. Ijodkorning uslubini ochib berishhattoda asar tarkibida keltirilgan voqea-hodisalar, personajlar tasiri va hayotiy voqealarning badiiyatga ko'chgan jabhalariga e'tibor qaratdik. Ijodkor nasrda o'ziga Ahmad Donishni ustoz deb biladi. S.Ayniyning ulkan nasriy asarida tarixiy voqealarni va personajlarni hayotiy qilib kitobiga kiritdi. Xotiralar ustoz uslubining cho'qqiga chiqqan nuqtasida yozilgan memuar-roman bo'lganligi sababli, unda realizm chaqmoq misol porlaydi.

Ustod Ayniy "Esdaliklar"ining yetakchi ijobiy qahramonlaridan biri Sharifjon Mahdum Sadri Ziyodir. Sharif uning nomidir, "Mahdum" mullazodalar nomiga qo'shib keladigan so'z, "Sadr" ilmiy-diniy unvon bo'lib, keyingi asrlar Buxoroda ulamolarga beriladigan uchinchi oliy unvon sanaladi. "Ziyo" uning adabiy taxallusidir. Yosh Sadridinxo'jadagi iste'dodni payqagan va uning Buxoro madrasalarida tahsil olishi, shu sharif shaharning ilmiy - adabiy muhitidan xabardor bo'lishida keng yo'l ochib bergan zarif inson ham Sharifjon Mahdum Sadr Ziyodir. Ustod 1891-1892 - yillarda o'sha ma'rifatparvar adib xonadonida xizmat qiladiki, professor I.S.Braginskiyning ta'biri bilan aytganda, Sharifjon Mahdumning jo'shqin adabiy davralari yosh Ayniy uchun "hayotbaxsh sarchashma" vazifasini o'tadi. Shundan bo'lsa kerak, alloma adib "Esdaliklar"dan joy olgan Buxoro adabiy muhitiga doir nodir ma'lumotlarni Sharifjon Mahdum Sadr Ziyoninomi bilan bog'lab yoritadi.

Adib o'z asarida yuqoridagi shoir va she'rshunoslarning ba'zilari xususida ma'lumot berib, muxtasar chizgilarini ham yaratgan. Chunonchi, Abdulmajid Zufunun yulduzlar ilmida Ahmad Donishning shogirdi bo'lib, she'r va adabiyot hamda Buxoro madrasalarida o'qitiladigan boshqa rasmiy fanlar sohasida ham mahorat ko'rsatgan edi. U turli fan ilmlarini ko'p bilgani sababli zamondoshlari unga "Zufunun" - "fanlar egasi" degan laqabni bergan edilar.

Sadridin Ayniy Latifjon Mahdum suhbatidagi ziyolilardan ikkinchi bir kishini ham alohida ajratib ko'rsatadi. Bu - Mirzo Azim Somiy Bo'stoniy. U madrasani tugatgach dastlab hokimlarga mirzolik qilgan, keyinchalik amir Muzaffar saroyiga munshiylik lavozimiga ishga kirgan. Amir Muzaffar bilan Rossiya podshosi o'rtasida bo'lgan urushda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan. Uning mang'it podshohlari tarixiga oid "Tuhfayi shohiy", shuningdek, "Daxmayi shohon" kabi asarlari bor.

Ko'rinadiki, Sadridin Ayniy Sharifjon Mahdum haqida yozar ekan, uning atrofidagi adabiy muhit egalariga ham alohida e'tibor qaratadi, nazaridan hech qaysi ijodkorni chetda qoldirmaydi.

References:

1. Sadridin Ayniy. Asarlar. 1-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.
2. Sadridin Ayniy. Asarlar. 2-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.
3. Sadridin Ayniy. Asarlar. 3-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.
4. Sadridin Ayniy. Asarlar. 4-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965
5. Sadridin Ayniy. Asarlar. 5-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965
6. Sadridin Ayniy. Asarlar. 6-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965
7. Sadridin Ayniy. Asarlar. 7-tom. -T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965
8. Sadridin Ayniy. Eski maktab. -T.: "Toshkent" yulduzcha nashriyoti, 1988. - B.28